

СИЛОВОЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ В ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ШВЕЙНЫХ МАШИНАХ

Ш.Б. Алиев

*University of Business and Scienc,
aliyev.shavkat7775@gmail.com*

Л.А. Абдулазизов

Н.М. Сафаров, д.т.н., проф.

*Наманганский инженерно-технологический институт,
safarovnazirjon63@gmail.com*

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению особенностей проведения силового анализа рычажных механизмов в частности, механизма перемещение материалов быстроходных швейных машин. В процессе исследования обоснована целесообразно рассчитать и анализировать различные объекты механизмов. Указанная система дает возможность получить много новых полезных решений при разработке инженерной расчетно-графической среды. Силовой анализ проведен на примере механизма перемещение материалов быстроходных швейных машин. Проведенный сравнительный силовой анализ механизма перемещение материалов быстроходных швейных машин позволил определить характер изменения нагрузок в кинематических парах и дал возможность выявить наиболее нагруженные звенья, а также соотношение сил для типовых схем механизмов перемещение материалов быстроходных швейных машин.

Ключевые слова: перемещение материалов, швейные машины, силы, нагрузки, звенье, кинематические пары, инерция, сопротивления, продвижению материала, лапка, платформа, центр тяжести.

ВВЕДЕНИЕ

При проектировании механизмов машин (их звеньев и кинематических пар) приходится решать задачи обеспечения необходимой прочности, жесткости и долговечности. Для этого необходимо знать силовую нагрузку звеньев и кинематических пар.

При решении задач силового расчета механизмов закон движения ведущего звена предполагается заданным; точно также предполагаются известными массы и моменты инерции звеньев механизма. Таким образом, всегда могут быть определены те силы инерции, которые необходимы для решения задач силового расчета с использованием уравнений равновесия. В тех случаях, когда при расчете в число заданных сил не входят силы инерции звеньев, расчет называется статическим. Если в число заданных (или определенных) сил при расчете входят и силы инерции звеньев, то такой расчет называется кинетостатическим.

Так как метод расчета для обоих случаев является общим, то в дальнейшем будем предполагать, что в число заданных сил входят и силы инерции, известные нам по величине, направлению и точкам приложения.

Механизм машинного агрегата обычно является многозвенной

системой, нагруженной силами и моментами, приложенными к различным ее звеньям. [1].

Основными силами, действующими на данный механизм, являются движущие силы $M_{дв}$, распределенные силы инерции звеньев, равнодействующие которых сводятся к силе инерции J_s и моменту $M_{иi}$, силы давления прижимной лапки и сила инерционного сопротивления продвижению материала. Так как вес подвижных звеньев швейных машин мал по сравнению с другими силами, то им при расчете можно пренебречь [2].

Решим задачу в первом приближении, не учитывая влияния сил трения в шарнирах. Силы инерции звеньев:

$$J_{si} = m_i a_{si},$$

где m_i - масса звена; a_{si} - ускорение центра тяжести звена.

Моменты сил инерции:

$$M_{иi} = \theta_{si} \varepsilon_i,$$

где θ_{si} - момент инерции звена относительно оси, проходящей через центр тяжести; ε_i - угловое ускорение звена.

Силы J_s и моменты $M_{иi}$ направлены в сторону, противоположную соответственно ускорениям a_{si} и ε_i .

Силу давления прижимной лапки, действующей на рейку через ткань, силы, участвующие в транспортировании материала, определим из рассмотрения схемы действия рейки и лапки на ткань в процессе шитья.

На рис. 1, а показаны силы, действующие на материал в процессе шитья.

Сила Q является действующей силой, необходимой для передвижения материала, и зависит от силы давления рейки на материал N_2 :

$$Q = N_2 [f_2 + (i - 1)^2 f_3],$$

где f_2 - коэффициент сцепления зубцов рейки с тканью, зависящий от вида материала ($f_2 = 0,5-5-1,3$); f_3 - коэффициент трения ткани о ткань ($f_3 = 0,4-1,0$); i - число слоев ткани; сила N_2 создается спиральной цилиндрической или пластинчатой пружинами и зависит от силы N_1 давления на ткань прижимной лапки: $N_2 = 1,5 - 5,5$ кгс.

Величину силы N_1 действующую на ткань со стороны лапки (рис. 1, б), можно определить из характеристики пружины. Наибольшее усилие (наибольшая рабочая нагрузка при полном поджатии пружины) $P_{кон} = (0,8 - 0,95) P_{пред}$, где $P_{пред}$ - усилие полного сжатия пружины. Величина $P_{кон}$ находится по формуле [3]:

$$P_{кон} = \frac{\pi d^3}{8D_{cp}} [\tau], \quad (1)$$

где D_{cp} и d показаны на рис. 1, б; $[\tau]$ - допускаемое касательное напряжение в пружине, $[\tau] = 0,3 * 155 - 170 \text{ kgs/mm}^2 = 5400 \text{ kgs/mm}^2$

Рис. 1. Схема действия рейки и лапки на ткань

Рабочий ход пружины при опускании лапки на ткань

$$x = \frac{P_{\text{кон}} - P_{\text{нач}}}{C} = \frac{(P_{\text{кон}} - P_{\text{нач}}) 8D_{\text{ср}}^3 n}{Gd^4}, \quad (2)$$

где C - жесткость пружины в кгс/см; $C = \frac{Gd^4}{8D_{\text{ср}}^3 n}$;

G - модуль упругости материала пружины, $G = 8 - 106$ кгс/см²; $P_{\text{нач}}$ - действительная нагрузка при опускании лапки на материал; n - число витков в пружине.

Зная ход лапки ($x = 5 - 8$ мм) при ее опускании, найдем $P_{\text{нач}}$, которое и будет равно давлению лапки на материал:

$$P_{\text{нач}} = N_1 + N_2 = P_{\text{кон}} - \frac{xGd^4}{8D_{\text{ср}}^3 n}, \quad (3)$$

Для нормальной работы машины движущая сила должна удовлетворять условию:

$$Q \geq F_1 + F_4 \pm J_{\text{изд}} + T. \quad (4)$$

Здесь T - усилие, расходуемое на деформацию материала при переходе через швы и зависящее от площадки контакта, физико-механических свойств ткани, давления лапки на материал и др. $J_{\text{изд}}$ - сила инерции изделия; F_1 и F_4 - сила трения ткани о лапку и платформу машины:

$$F_1 = Nf_1; \quad F_4 = G_{\text{изд}}f_4;$$

где f_1 и f_4 - коэффициенты трения ткани о лапку и платформу машины или поверхность рабочего стола ($f_1 = 0,22-5-0,3$; $f_4 = 0,2-0,4$); $J_{\text{изд}} = 50-170$ гс) - вес транспортируемого изделия, определяемый экспериментально (берется наибольшее по весу изделие, пошиваемое на данной машине, и находится вес той его части, которая приводится в движение зубчатой рейкой, $J_{\text{изд}} = 50-170$ гс) [4].

Рис. 2. Группа звеньев 6—8: а — схема; б — план сил

Сила инерции $J_{изд}$ способствует продвижению материала, когда направление ее действия совпадает с направлением движения материала, и препятствует продвижению, когда направлена в противоположную сторону.

Эта сила определяется по формуле:

$$J_{изд} = \frac{G_{изд}}{g} a_x,$$

где a_x - горизонтальная составляющая ускорения среднего зуба рейки.

На основе всех найденных сил произведем кинестатический анализ, для чего разобьем механизм продвижения на группы Ассур.

Выделим группу звеньев 6 и 8 (см. рис.3) и заменим действие отброшенных связей в шарнирах P и F реакциями R_{46}^t , R_{46}^n и R_{98} (рис.2, а). Так как вес и сила инерции звена 8 очень малы по сравнению с другими звеньями, ими можно пренебречь, и тогда $R_{98} = R_{98}$. Составляя уравнение моментов сил, действующих на звено 6, относительно шарнира F, получим:

Рис.3. Схема механизма транспортирования ткани швейной машины 22А кл. (точки S_1 – центры тяжести звеньев 1 – 9))

$$\sum M_{6(F)} = 0;$$

$$R_{46}^t \overline{FP} - M_{и6} + J_{S6} h_{S6} - (J_{изд} + Q - F_1) h_{изд} - N h_N = 0. \quad (5)$$

Из этого уравнения определим R_{46}^t .

Из плана сил (рис.2, б), построенного на основании уравнения равновесия звена 6.

$$J_{S6} + J_{изд} + F_1 + Q + N + R_{46}^t + R_{46}^n + R_{98} = 0, \quad (6)$$

найдем R_{46}^n и R_{98} .

Выделим трехповодковую группу 2—5 (см. рис.3). На эту группу действуют (рис. 4, а) J_{s3} , $M_{из3}$, J_{s4} , $M_{из4}$, J_{s5} , $R_{64} = -R_{46}$ и реакции отброшенных звеньев R_{31} , R_{04} , и R_{05} , неизвестные по величине и направлению. Сила J_{s4} , очень мала по сравнению с другими силами, так как центр тяжести звена 4 расположен близко к оси вращения, и ею можно пренебречь. При исследовании трехповодковой группы используем метод особой точки (точки Ассура). Эта точка (r) будет находиться на пересечении перпендикуляра к оси движения ползушки 2 и направления звена 5.

Расчет ведем в следующей последовательности. Отбросим звено 2 и заменим действие его реакцией $R_{23} = R_{31}$, направленной перпендикулярно к оси его движения. Реакции R_{04} и R_{05} раскладываем на R_{04}^n , R_{05}^n и R_{04}^t , которые определяются из уравнений моментов сил, действующих соответственно на звенья 4 и 5, относительно точек C и D . Определяем R_{04}^t из уравнения моментов всех сил, действующих на группу, относительно точки r (точка Ассура). Для упрощения можно массу звена 5 статически разместить в шарнирах D и O_3 . Сила инерции заменяющей массы m_{O_3} будет равна нулю, а массы m_D [5], где m_D — ускорение точки D .

В этом случае $R_{05}^t = 0$; $R_{05}^n = R_{05}$. Значения R_{04}^t и R_{04}^n найдем из уравнений моментов относительно точек C и r :

$$\sum M_C = 0; R_{04}^t \overline{CO_2} + R_{64} h_1 - M_{из4} = 0; \quad (7)$$

$$\sum M_r = 0; R_{04}^t h_2 + R_{04}^n h_3 + J_{s3} h_4 - M_{из3} + J_d h_5 + R_{64} h_6 - M_{из4} = 0$$

Уравнение равновесия группы 2-5 имеет вид [6]:

$$\sum P_{2-5} = R_{64} + R_{04}^t + R_{04}^n + J_{s3} + J_d + R_{05} + R_{23} = 0. \quad (8)$$

Из плана сил, построенного на основании этого уравнения, находим R_5 и $R_{23} = R_{31}$ (рис- 4, б). Давления в шарнирах C и D определяются векторами R_{43} и R_{53} .

Рассмотрим равновесие группы звеньев 7 и 9 (рис. 4, в), заменяя действие отброшенных звеньев реакциями R_{09}^t , R_{09}^n , R_{17}^t и R_{17}^n . Силы R_{09}^t и R_{17}^t определяются из уравнений моментов сил, действующих на звенья 7 и 9, относительно точки E :

$$\begin{cases} \sum M_{E9} = 0; R_{09}^t \overline{O_4 E} - M_{из9} - R_{69} h_1 = 0; \\ \sum M_{E7} = 0; R_{17}^t \overline{B E} - J_{s7} h_2 - M_{из7} = 0. \end{cases} \quad (9)$$

Рис.4. План сил группы звеньев.

Здесь и далее h_i -расстояния от точек, относительно которых определяется момент, до линии действия соответствующей силы. Из плана сил, построенного по уравнению равновесия группы:

$$\sum P_{79} = J_{s7} + R_{69} + R_{09}^t + R_{09}^n + R_{17}^t + R_{17}^n = 0$$

находим R_{17}^n и R_{09}^n (рис. III.43, г). Вектор R_{17} выражает давление в шарнире В.

Рис. 5. График изменения сил давлений и движущего момента в шарнирах

Рассматривая равновесие кривошипа 1 (рис. 4, д) под действием всех сил, находим вращающий момент относительно точки O_1 для механизма из условия $\sum M_{O_1} = 0$;

$$M_{дв} - R_{31}h_3 + R_{71}h_4 = 0; \quad (10)$$

Давление на главный вал определится из плана сил (рис.4,е), построенного по уравнению [8]:

$$J_{s1} + R_{71} + R_{31} + R_{01} = 0. \quad (11)$$

График изменения сил давлений в шарнирах показан на рис. 5. Из графика видно, что реакции R_{01} и R_{31} резко возрастают в момент продвижения материала (до 22 кгс). Давление лапки также влияет на величины реакций. При регулировке силы сжатия пружины нужно учитывать толщину и свойства ткани.

ВЫВОДЫ

Силовой анализ проведен на примере механизма перемещение материалов быстроходных швейных машин. Проведенный сравнительный силовой анализ механизма перемещение материалов быстроходных швейных машин позволил определить характер изменения нагрузок в кинематических парах и дал возможность выявить наиболее нагруженные звенья, а также соотношение сил для типовых схем механизмов перемещение материалов быстроходных швейных машин.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Пархоменко Г.Г., Пархоменко С.Г. Силовой анализ механизмов перемещения рабочих органов почвообрабатывающих машин по заданной траектории // Тракторы и сельхозмашины. 2018. № 1. С. 47–54.
2. Отроков А.В., Хазанович Г.Ш., Афонина Н.Б. Теоретические и экспериментальные исследования погрузочных органов непрерывного действия // Горное оборудование и электромеханика. 2018. № 3. С. 32–36.
3. Баляков Д.Ф. Влияние жесткости стыка на собственные частоты колебаний системы // Проблемы машиностроения и автоматизации. 2017. № 2. С. 75–82.
4. Семенов Ю.А., Семенова Н.С. Особенности расчета рабочего механизма экскаватора // Современное машиностроение. Наука и образование. 2017. № 6. С. 176–190.
5. Васильев И.А., Бортяков Д.Е. Методика синтеза и исследования стрелового устройства с заданной траекторией груза // Научнотехнические ведомости СПбПУ. 2018. Т. 24. № 2. С. 172–181.
6. Nazirjon Safarov, Ilkhomjon Mirsultonov Development Of Mathematical Model Of Drying The Raw Cotton During Transportation In Pipeline By Hot Air Flow. Participated in the II International Scientific Conference on “ASEDU-II 2021: Advances in Science, Engineering Digital Education” on Oktober 28. 2022 / Krasnoyarsk. Russia.
7. Nazirjon Safarov, Akbar Abrorov, and Laziz Abdullaev AAPM-2023 “Dynamik analiysis of physical and mechanical forces of acting on the needle of a shoe sewing mashine in the process of sewing leather” Journal of Phvsics: Conference Series. 2573 012036
8. Usarov, Jabbor E; Eshnaev, Nortoji J; Khakimov, Jamshid O; Saidova, Dilobar I; Ikrom Sh Inoyatov; и другие. NeuroQuantology; Bornova Izmir Том 20, Изд. 16, (2022): 4614 - 4622. DOI:10.48047/NQ.2022.20.16.NQ880468 <https://www.proquest.com/scholarly-journals/social-significance-creating-mechanism/docview/2816741596/se-2>
9. Shodiev, Z. O., Inoyatov, I. S., & Shodiev, N. S. (2020). NATURAL PASTE AND ITS VALUE TODAY. In Эффективность применения инновационных технологий и техники в сельском и водном хозяйстве (pp. 198-200).
10. J.Sh.Fazliev., Sh.M.Tojiev., Sh.D.Khalikov. (2024). EFFICIENCY OF USE OF CLAY WATER WITH DROP IRRIGATION. Uz-Conferences, 1(1), 504–509. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/107>
11. I.J.Xudayev, I.J.Xudayev, & Sh.M.Tojiyev. (2024). NAMLATGICH-

- BLOKLARDAN HOSIL QILINGAN EKTRANLI EGATLARDAN G‘O‘ZANI SUG‘ORISH TEXNOLOGIYASI. Uz-Conferences, 1(1), 514–519. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/109>
12. Fazliyev, Z. S., Shokhimardonova, N. S., Sobirov, F. T., Ravshanov, U. K., & Baratov, S. S. (2014). Technology of the drip irrigation use in gardens and vineyards. *The Way of Science*, 56.
13. Shodiyev Ne‘matjon. (2024). INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA UMUMKASBIY FANLARNI O‘QITISHNING ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARI. Uz-Conferences, 1(1), 945–950. Retrieved from <https://uz-conference.com/index.php/p/article/view/195>
14. Ikrom, I. (2023). KASBIY TAYYORGARLIKNING RIVOJLANISH DINAMIKASI BO‘YICHA PEDAGOGIK TAJRIBA-SINOV ISHLARI NATIJALARINING TAHLILI. In *Uz-Conferences* (Vol. 1, No. 1, pp. 626-633).
15. Shaxrilloevich, I. I. (2023). DIDACTIC CONDITIONS FOR THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCATIONAL EDUCATION FOR PROFESSIONAL ACTIVITY BASED ON AN INNOVATIVE APPROACH. *Academia Repository*, 4(10), 142-145.
16. Саримсаков, М. М. (2023, May). СПОСОБЫ ПОЛИВА И УРОЖАЙНОСТЬ ИНТЕНСИВНЫХ ЯБЛОНЕВЫХ САДОВ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 14, pp. 173-175).
17. Фазлиев, Ж. Ш., & Шохимарданова, Н. Ш. (2024). БОҒЛАРНИ ТОМЧИЛАТИБ СУҒОРИШДА ТУПРОҚ-ГРУНТ НАМЛАНИШ КОНТУРИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ. *IMRAS*, 7(2), 34-38.
18. Shodiev, N. S. (2022). USE OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN PREPARING ENGINEERING STUDENTS FOR PROJECT-CONSTRUCTION ACTIVITY. *Экономика и социум*, (10-2 (101)), 167-169.
19. Shodiyev Ziyodullo Ochilovich, & Shodiyev Nematjon Sadirovich. (2022). KINEMATIC STUDY OF FLAT BASE MECHANISMS. *E Conference Zone*, 61–69. Retrieved from <https://www.econferencezone.org/index.php/ecz/article/view/888>
20. Musinovich, S. M. (2023, June). DRIP IRRIGATION INTENSIVE APPLE ORCHARDS AND SEASONAL WATER CONSUMPTION. In *Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies* (Vol. 2, No. 6, pp. 8-14).